

REDACCIONES TRANSCRITAS

Redacción 1

Hoy quiero hablar sobre por qué es importante tener una enfermera en el colegio. La enfermera es una persona que nos ayuda cuando nos sentimos mal o cuando alguien se hace daño. También está para cuidar de nuestra salud y darnos tranquilidad. Gracias a ella el colegio es un lugar más seguro y todos podemos aprender mejor.

Redacción 2

(El papel de la enfermera escolar). La enfermera es importante porque cuando pasa algo nos ayuda, nos aporta beneficios y ventajas como:

- Los profesores podrán cumplir con sus tareas sin preocuparse por nada.
- La enfermera escolar permite que cuando nos pongamos malos o malas no tengamos que ir a casa sino que nos atiende ella.

En fin, que un colegio cuente con una enfermera escolar no debería ser entendido como un valor añadido sino como un ayuda para garantizar el bienestar del centro educativo. Es un beneficio para la salud y seguridad de los alumnos, familias, padres, madres, profesores y entorno, y por eso la enfermera tiene que estar en el cole.

Redacción 3

Porque nos cuida cuando estamos enfermos, porque si nos damos un golpe en el recreo ella nos cura, porque hace unas charlas excelentes que son buenas. Cuando más lo necesitamos cuando tenemos alguna picadura o algo. Porque cuando tienes algún problema donde te duele mucho te cuida, y si reaccionas peor te llama a casa y le recomienda cosas a mi madre para que me mejore. Es muy buena en todo.

Redacción 4

Maripi para mí el trabajo que hace me parece muy bien, sobretodo que esté en el colegio ayudándonos en cada caso. Por ejemplo: en heridas, en mareos, en dolores del cuerpo e incluso te ayuda a ponerte la medicación necesaria. Me rabia que sólo viene dos días a la semana, pero tan sólo en esos dos días nos ayuda un montón aunque fuese tan poco tiempo. Me alegro de tener una gran enfermera en mi cole.

Redacción 5

Maripi es la enfermera del cole. Es importante porque nos da charlas interesantes, por ejemplo, sobre el ICTUS, la tecnología, la salud, los atragantamientos, etc. Además cuando estamos malos o nos caemos y nos pasa algo, nos atiende sin dudar. Nos pone hielo o nos da consejos. Me gusta tener una enfermera maravillosa en el cole.

Redacción 6

Maripi es la mejor doctora del mundo y nos enseña muchas cosas como el ICTUS. El ICTUS es cuando una parte del cuerpo no la podemos mantener y se cae y nos ha enseñado muchas cosas más y nos ayuda cuando estamos muy malos. Te amamos, compartir es vivir.

Redacción 7

A mí me parece que la labor de Maripi en el colegio es muy importante porque si no ¿quién nos atiende cuando nos hacemos daño? Necesitamos Atención médica también nos ha enseñado el número de emergencias (112) y cómo detener el ICTUS.

Redacción 8

Me parece bien que su trabajo sea enfermera porque nos cuida y nos ayuda. Cuando nos hacemos daño o nos duele algo y también es maja, amable. Se esfuerza, nos explica las enfermedades, por ejemplo el ICTUS. Nos da charlas para prevenir las enfermedades y nos ayuda a reaccionar a las enfermedades.

Redacción 9

Maripi para nosotros es importante porque sin ella no nos hubiéramos sabido curar algunas cosas. Nos cura, nos da charlas, etc. Es muy buena, nos enseña, tiene en cuenta las enfermedades, nos ayuda y nos dice que tenemos que hacer cuando tenemos una enfermedad o nuestros padres., Su trabajo es muy importante para nuestro colegio.

Redacción 10

Para mí Maripi es una enfermera genial, y sabe lo que hace. Por eso confío en ella. Yo creo que tener una enfermera en el cole sirva para enterarnos de las cosas, protegernos y ayudarnos con las heridas. Yo aprendo mucho de ti. Gracias por enseñarnos tantas cosas.

Redacción 11

Maripi nos ayuda cuando nos caemos y nos hacemos daño. También nos da charlas de precaución a lo que nos pueda pasar: virus, resfriados... Aparte de las precauciones sus charlas son muy interesantes. Maripi es muy buena con nosotros y amable. Nos da consejos para la salud.

Redacción 12

Para mí eres la mejor enfermera del mundo. Eres muy importante en el colegio porque nos explicas cosas que nos ayuda mucho como lo del ICTUS, RCP y muchas cosas más. También nos curas y nos ayudas a sentirnos mejor. y siempre cuando estamos solos, nos ayudas a tener más actitud y estar más felices. Y en las charlas contigo siempre son divertidas porque eres muy divertida y siempre nos gusta mucho escuchar tus charlas.

Redacción 13

Es una enfermera que cuando estamos malitos no nos hemos caído nos cura. Maripi ha venido a las clases a dar charlas por ejemplo, la más reciente ha sido la charla sobre el ICTUS. Es muy importante tener aquí a maripi y también es una suerte porque nos podría

haber tocado una enfermera muy mala pero no, tuvimos suerte y nos tocó a Maripi, una de las mejores enfermeras que he conocido.

Redacción 14

La enfermera del cole, en primer lugar, claramente que es útil porque ayuda siempre. Cuando nos damos un golpe nos pone hielo, o cuando nos haremos una herida nos pone una tiritita. En segundo lugar, es súper amable porque siempre nos recibe súper bien. En tercer lugar, siempre que viene a dar una charla nos explica muy bien y cuando no lo entendemos y así es nuestra enfermera. Por último, un día me rajé el dedo me dio un consejo que me mojara el dedo en agua y jabón y después de un rato, me curó súper bien y otro día me hice una herida muy grande y me puso betadine y me puso una tiritita, y después ya no me dolía. Y así es nuestra enfermera.

Redacción 15

Hola me llamo Sofía y soy de 4ªA, estudio en el colegio Siete palmas. A continuación les voy a hablar de la enfermera del colegio, se llama Maripi. Ella es muy amable, cuando te haces algo o te pasa algo y también nos da charlas para enseñarnos cosas. Creo que es útil porque si no estuviera no nos podrían curar. Por último ella siempre nos ayuda cuando los necesitamos y nos da charlas de RCP, el uso de pantallas, ICTUS y hábitos saludables. A mí por ejemplo, me ayudó cuando una herida me empezó a sangrar. Maripi es maravillosa.

Redacción 16

A continuación les voy a hablar de la enfermera escolar, Maripi, es amable y simpática y nos ayuda. En segundo lugar les voy a contar cuáles son sus funciones: curarnos y darnos charlas de RCP y del ICTUS. Me ha ayudado a curarme la rodilla y me dio hielo para los golpes.

Redacción 17

En primer lugar voy a hablar de qué pienso de la enfermera escolar de mi cole: ella es muy buena persona y se preocupa por los demás y también me cuida cuando estoy enfermo o me hago daño. En segundo lugar, voy a hablar de cuáles creo que son sus funciones, y son de cuidar a las personas que las necesitan y nos dan charlas de por ejemplo el ICTUS y el RCP. En tercer lugar voy a hablar de si es útil y es súper útil porque si no tuviéramos un montón de moretones.

Redacción 18

En mi cole hay una enfermería muy pequeñita pero hay muchas cosas como un fonendoscopio, un botiquín, muletas y muchas cosas más. La enfermera Aixa es muy buena con nosotros. Nos pone vendajes, tiritas y nos da pegatinas. Aixa nos enseñó la técnica de RCP y nos enseña muchos juegos. Aixa nos ayuda mucho: es muy buena.

Redacción 19

Buenos días Aixa, lo primero que te quería decir es que te agradezco un montón lo buena que has sido con nosotros y la paciencia que has tenido con nosotros. para mí has sido muy buena con nosotras y que eres muy amable y nos has tratado súper bien. Gracias por todas esas actividades, eres la mejor enfermera y muy divertida y el cariño que nos has demostrado es increíble, nos has enseñado muchas cosas por ejemplo el emociómetro, los desayunos saludables y muchas más cosa y espero que nunca dejes de ser la persona que eres y que nunca te vayas porque para nosotros ya eres una más y gracias por todo y mucha suerte en todo gracias.

Redacción 20

Para mí Aixa es como mi madre me cura las heridas, también eres amable y tienes mucha paciencia. Siempre tienes ideas maravillosas. Me gustaría pasar más tiempo contigo. Quiero que hagas más actividades juntas que ayudes a todo aquel que se haga daño y quiere, que no se hagan tanto daño. Me encantaría que hubiera una clase sólo de enfermería.

Redacción 21

Hola tú nos cuidas mucho y nos has enseñado a cuidar a personas, y yo quiero que tú nos sigas enseñando cosas nuevas. Me gustaría aprender a revivir a personas y que siga viniendo a nuestra clase, para que tú no sigas enseñando cosas par que nosotros sigamos cuidando a personas cuando lo necesiten. Gracias por enseñarnos a cuidar a personas durante todo lo que has estado con nosotros. Te quier mucho.

Redacción 22

Hola Aixa, para mí eres muy buena como enfermer ay u aunque si no fueras enfermera como maestra fueras buenísima si tú eres mi tutora. Yo iría contetna todos los días, yo quiero hacer que un día vayamos al gimnasio y hagamos yoga para que nos tranquilicemos porque esta clase no hay quién la aguante. Otra cosa que quiero hacer es que nos llesves a conocer el cuerpo humano y nos enseñes cómo hacer inyecciones.

Redacción 23

Sandra es nuestra enfermera escolar, suele ir vestida con un vaquero y una bata de enfermeros y suele llevar botas, es muy amable con nosotros. Hace actividades como la diabetes, el ICTUs, osea, charlas. Sandra también realiza actividades en otras clases de lo mismo, las charlas suelen ser de la diabetes, el ictus... y eso. En algunas charlas suele traer a otros enfermeros /as. Todas las charlas me han enseñado algo nuevo me gustan mucho sus charlas. Sandra ha estado unos 3 años en el colegio o más. Me parece muy importante que haya una enfermera escolar por si le pasa algo a alguien , me imagino que en todos los coles hay enfermeras, pero la nuestra es la mejor, es muy cariñosa con nosotros.

Redacción 24

Hola, nuestra enfermera se llama Sandra. Ella normalmente va vestida con uniforme de enfermera. Es buena, simpática, graciosa, etc. Tiene los ojos marrones, es rubia con pelo liso. Ella da charlas, por ejemplo ha dado sobre la diabetes, ictus, donación de sangre, et. Lo que me ha parecido más interesante y con la que he aprendido más fue la del ictus. Yo pienso que tener una enfermera en el colegio es muy importante y no todos los colegios tienen. Sandra me parece una enfermera muy buena y que nos ha explicado muy bien sobre enfermedades o cosas que nos pueden pasar.

Redacción 25

Nuestra enfermera se llama Sandra, como es enfermera suele llevar ropa de enfermera. No sé cuánto tiempo viene pero viene alguna vez que otra. Sandra tiene el pelo rubio con marrón y sus ojos creo que son marrones, las actividades que nos ha realizado con nosotros son las charlas largas, pero me gustan esas charlas. Creo que hice otras actividades como ocasiones, experiencias... la charla que más me ha gustado ha sido la de la diabetes, esa es la mejor para mí, a mí me parecen muy importantes las enfermeras escolares, no sé qué haríamos sin ellas/os. Para mí la mejor enfermera que un colegio podría tener.

Redacción 26

Quiero explicar lo que aporta en mi día a día dentro del centro la enfermera escolar: Bea. Yo me siento muy segura teniendo una enfermera en el cole porque cuando le pasa algo a algún compañero ella lo puede ayudar y aparte también nos da charlas super entretenidas sobre la higiene de manos, cómo lavarnos bien los dientes, y sobre la importancia de ponerse protector solar, porque la piel tiene edad. A mí las pocas veces que me da me ha curado muy bien y las veces que he ido ha acompañar a algún compañero también lo ha curado muy bien, y somos muy afortunados de tener una enfermera tan guay, divertida y sobre todo con un gran corazón.

Redacción 27

Tener una enfermera es tener una protectora, sin enfermera ya tendríamos muchas heridas y dolor. Siempre sana y nos protege como una heroína. Nos enseña muchas cosas, por ejemplo: cómo cepillarnos los dientes bien. También nos dice cómo cuidarnos. No solamente es una buena enfermera sino que también se ha convertido en una amiga para todos los niños del cole, ya que su carisma hace que nos sintamos seguros cada vez que hemos necesitado su ayuda. Lidia es una persona muy amable y simpática, todos los niños la queremos mucho porque a su lado nos sentimos muy seguros, sin duda alguna, Lidia es la mejor.

Redacción 28

Para mí es muy importante tener una enfermera en el cole porque me ayuda y también ayuda muchos más niños. en el cole y me gusta por el motivo de que incluso, te da consejos, es buena persona y es súper amable.

Redacción 29

Ella es amable, quiere ayudar está muy atenta.

Ella nos cura, nos ayuda nos da charlas hace bien su trabajo algunas veces va a las clases para ver si todo está bien. Una vez de pequeño Juan iba corriendo con su cabeza así y me chocó en la mejilla y Maripi no estaba todavía así que me pusieron hielo.

Redacción 30

En nuestro cole hay una enfermera que se llama Maripi y es muy buena, solidaria, tranquila y cariñosa. Maripi nos ayuda mucho curándonos, dándonos charlas sobre nuestra salud, dándonos consejos saludables y ayudándonos. Me acuerdo un día que me dolía el tobillo muchísimo y ella me ayudó resultó no ser nada gracias a ella. Gracias Maripi (Abajo: “Amamos Maripi”)

Redacción 31

Maripi es la enfermera de mi cole. Maripi es buena, amable y divertida. A nivel de trabajo Maripi es muy responsable y solidaria. Maripi nos ayuda cuando nos ponemos malos o cuando nos hacemos mucho daño. Recuerdo que cuando mi hermana se hizo daño en la espalda Maripi la ayudó y mi hermana se sintió mucho mejor.

Redacción 32

Es la enfermera del cole, ella es alta, tiene el pelo corto y de color marrón, los ojos de color marrón. Ella es súper divertida, inteligente, graciosa y linda y es muy buena persona. Maripi viene al cole jueves y viernes. Ella ayuda a las personas del cole cuando se hacen daño o les duele algo. Ella tiene una oficina en el cole y dentro de la oficina tiene una camilla, un estante donde tiene cosas como vendas, pastillas, curitas y algodón y muchas cosas más. Primero te revisa y después te vendar o te hace otra cosa. Hace tiempo yo estaba en el patio y me caí hacia atrás y me di en la cabeza, espalda y en la muñeca. Al principio me puso un gel y me mandó a poner hielo. Pero después no estaba bien y tuvo que vendar. Bueno ella me parece súper inteligente y súper talentosa y divertida.

Redacción 33

La enfermera se llama Maripi es alegre, divertida, encantadora y súper lista. Tiene el pelo corto, es alta, tiene los ojos marrones y una sonrisa bonita. Viene solo dos días a la semana jueves y viernes, cuida a todo el que lo necesita. Tiene su botiquín, una camilla y su despacho. Ha ayudado a mucha gente de mi clase. Imagínate a todo el cole, lo liada que estaría, pero yo sé que ella está preparada para eso porque ella puede con todo lo que se le encuentre a la vista.

Redacción 34

En nuestro colegio hay una enfermera que se llama Maripi. Creo siempre es muy buena, amable, alegre, divertida, tranquila y responsable. Siempre cuando tenemos un problema de salud nos ayuda, nos cuida e incluso nos da charlas y siempre intenta hacerlo lo mejor que puede con mucho muchísimo esfuerzo. No me acuerdo de ningún caso pero sé que ayudó a muchos alumnos y alumnas del colegio.

Redacción 35

La enfermera de mi cole es amable, graciosa, se preocupa por los demás y muchas cosas increíbles de Maripi. La enfermera de mi cole hace muchas cosas como charlas muy interesantes y también está pendiente de nosotros y eso es increíble. Recuerdo que una vez me caí en el recreo y necesitaba a Maripi pero no estaba porque ella viene solo los jueves y viernes pero estoy seguro de que ella me hubiera atendido fenomenal. ¡Maripi eres increíble!

Redacción 36

Nuestra enfermera se llama Maripi. Es alta, con el pelo pelirrojo y castaño. Es amable, cariñosa, delicada, buena y etc... Viene al cole los jueves y los viernes. Cuando uno se cae o se hace daño, ella siempre está allí para lo que uno necesita, para curártelo. Lo hace porque tiene un kit de emergencias en su despacho. Cuando me dio un ataque de alergia, ella me ayudó, o cuando me torcí el tobillo ella me ayudó. Es la mejor enfermera del mundo.

Redacción 37

En mi cole hay una enfermería donde nos ayudan cuando nos hacemos daño y también cuando nos ponemos malos.

La enfermera es amable me gusta porque es cercana, nos ayuda, nos escucha, nos cuida, es cariñosa y es inteligente.

Siempre está atenta a los demás.

Redacción 38

En mi cole hay una enfermería al lado de infantil. Yo nunca he ido personalmente pero he acompañado a compañeros. Está luego es alegre, tranquila, cariñosa y es muy dulce. Estamos muy bien con ellos.

Nos hace talleres muy divertidos, nos enseña muchas cosas. Es muy buena con nosotros/as y también es muy inteligente. Gracias, nos cuidamos.

Redacción 39

En mi cole hay una enfermería, la enfermera hay un botiquín, una camilla, vendas, una sala de curación y muchas cosas más.

La enfermera es muy guapa, muy buena, es alta, es amable, es muy cariñosa, es inteligente, es responsable, es divertida y sobre todo muy amable.

Redacción 40

En mi cole hay una enfermería que abre los jueves y viernes y nos dan charlas por ejemplo del RCP. La enfermera se llama Aixa y es muy simpática, es amable, es inteligente y nos enseña muchas cosas.

Redacción 41

En mi cole hay una enfermería. En la enfermería hay un botiquín que contiene vendas, medicamentos, tiritas, mascarillas, suero y muchas cosas más.

La enfermera es muy buena, cariñosa, alegre e inteligente. Aixa hace juegos, hacemos el RCP, hace actividades de salud, alimentación saludable, etc.

Redacción 42

En mi cole hay una enfermería muy pequeñita pero hay muchas cosas como un fonendoscopio, un botiquín, tiritas y muchas cosas más.

La enfermera Aixa es muy buena con nosotros. Nos enseña actividades muy divertidas. Aixa nos enseña técnicas RCP, nos enseña muchas cosas. Aixa nos ayuda mucho, es muy buena.